

Umumiy o`rta ta`lim makatbida yengil atletika bilan shug`ullanuvchi qizlarda tezlik sifatini rivojlantirish uslibiyoti.

Nizomiy nomidagi TDPUBoshlang`ch ta`lim fakultetiJismoniy madaniyat 2-kurs206–gurux talabasiIbrohimova Iqbolxon

Anotatsiya:

Umumiy o`rta ta`lim makatbida yengil atletika bilan shug`ullanuvchi qizlarda tezlik sifatini rivojlantirish uslibiyatini o`rganish hamda qizlarning yosh xususiyatiga qarab ularda tezlik sifatini rivojlantirish .

Kalit so`zlar:

Yengil atletika,harakat, tezlik , qisqa masofa , jismoniy tarbiya , yugurish , dinamik kuch , mashq .

Аннотация:

Изучить методы развития скоростных качеств у девушек, занимающихся легкой атлетикой в общеобразовательной школе, и развивать скоростные качества у девушек в зависимости от их возраста.

Ключевые слова:

Легкая атлетика, движение, скорость, короткие дистанции, физическая подготовка, бег, динамическая сила, упражнения

Annotation:

To study the methods of developing the quality of speed in girls engaged in athletics in general secondary school and to develop the quality of speed in girls depending on their age.

Keywords:

Athletics, movement, speed, short distance, physical training, running, dynamic strength, exercise

Hozirgi vaqtda yengil atletika sporti dam olish, kundalik va sport mashg'ulotlari yoki sevimli mashg'ulotlari sifatida ishlatiladi. Yosh avlod ushbu sport turini hayotga yaqin, samarali va qiziqarli turlaridan biri sifatida tobora ko'proq tanlamoqda. Ular orasida nafaqat o'g'il bolalar, balki qizlar ham bor. Buni yengil atletika sporti insonning xarakterini, irodasini, qaysarligini, raqibini hurmat qilish qobiliyatini rivojlantiradi va bu fazilatlar nafaqat sport maydonida, balki hayotda ham katta ahamiyatga ega ekanligi bilan izohlash mumkin. O'quvchi yoshlarda tezligining namoyon bo'lishining asosiy shakllari - bu vosita reaksiyasi vaqti, bitta harakatning eng tez bajarilishi vaqti, maksimal chastotali harakatni bajarish vaqti, yaxlit vosita harakatini bajarish vaqti. Tezlikning namoyon bo'lishining yana bir shakli ("tezlik fazilatlarini") ham mavjud - harakatning tez boshlanishi (sport amaliyotida "o'tkirlik" deb ataladi). Amalda integral harakat tezligi (yugurish, suzish va boshqalar) tezlikni namoyon qilishning elementar shakllari emas, balki eng katta ahamiyatga ega, garchi integral harakat tezligi inson tezligini faqat bilvosita xarakterlaydi.³⁸

Tezlik - bu insonning turli jismoniy harakatlarida juda xilma-xil va o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladigan sifat. Keling, ushbu misolni olaylik. Bir kishi mashinani boshqarmoqda va uning oldida to'satdan to'siq paydo bo'lib, darhol to'xtashni talab qiladi. Bunday vaziyatda haydovchining tezligi ikki shaklda namoyon bo'ladi. Birinchisi, vosita reaksiyasining tezligi, odam tormoz pedaliga oyoq harakati boshlanishiga to'siqni ko'rgan paytdan boshlab o'tgan vaqt bilan ifodalanadi.³⁹ Ikkinchisi - harakat tezligi, ya'ni o'ng oyoqning gaz pedalidan tormoz pedaliga o'tishi va uni bosish tezligi. Bu shakllar o'rtasida yaqin aloqalar mavjud emas: odam juda tez reaksiyaga ega bo'lishi mumkin va ayni paytda nisbatan sekin harakat tezligi. Reaksiya vaqti bir harakat tezligi va harakatlarning maksimal chastotasi bilan bog'liq emasligi aniqlandi. Siz signallarga yaxshi javob bera olasiz, lekin harakatlanish chastotasi past bo'ladi va aksincha. Bu tezlik

³⁸ Vrublevskiy E.P. "Yengil atletikaning tez-kuchli turlari bo'yicha sportchilarni tayyorlash jarayonini individuallashtirish", Sovet sporti, 2009 yil.

³⁹ Gretsov G.V., Voinova S.E., Germanova A.A. "Sportning asosiy turlarini o'qitish nazariyasi va metodikasi: yengil atletika. Darslik. Vulture UMO", Akademiya, 2013 yil; Shutova M.V. "Yugur. Kitob-trener, Eksmo, 2013 yil

xususiyatlarining namoyon bo'lishining psixofiziologik mexanizmlari sezilarli darajada farq qilishi bilan izohlanadi. Xususiyatlarning mustaqilligi sprintingda aniq namoyon bo'ladi. Siz tezda boshlashingiz mumkin (yaxshi reaksiya vaqti tufayli), lekin tezlikni masofada ushlab turish yomonroqdir. Umuman olganda, yugurish tezligi faqat harakatlarning sanab o'tilgan xususiyatlariga nisbatan bog'liq. U asosan qadamning uzunligi, oyoqlarning uzunligiga, itarish kuchiga, ya'ni harakatlarning tezlik xususiyatlariga bog'liq bo'lmagan omillarga qarab belgilanadi. Shuning uchun, masalan, reaksiya vaqti bo'yicha talabning sprint masofalarini qanday yugurishini baholash mumkin emas. Yuqori tezlikdagi harakatlarning xarakteristikalarini o'rtasidagi bog'liqlikning yo'qligi tezlik sifatini bir mashqdan ikkinchisiga o'tkazish, qoida tariqasida, kuzatilmashligiga olib keladi. Agar harakatlar muvofiqlashtirishda o'xshash bo'lsa, uni aniqlash mumkin, ammo odam qanchalik ko'p o'qitilgan bo'lsa, bunday uzatish kamroq kuzatiladi. Shuning uchun biz umuman tezlik sifatini rivojlantirish haqida emas, balki inson harakatlarining o'ziga xos tezligi xususiyatlarini rivojlantirish haqida gapirishimiz kerak.

Harakatlarning chastotasi tsiklik harakatlarni tavsiflaydi. Qo'llarning harakatining maksimal chastotasi oyoqlardan yuqori; oyoq-qo'llarning distal bo'g'inlarining chastotasi proksimaldan yuqori. Harakatlarning chastotasini o'lchash, qoida tariqasida, qisqa vaqt oralig'ida amalga oshiriladi. Masalan, sprinterlarda 100 metrga yugurishda harakatlar chastotasi 1 sekunddagi qadamlarning o'rtacha chastotasi bilan tavsiflanadi; oyoq-qo'llarning (ko'pincha qo'l) harakatlarining maksimal chastotasini o'lchash 5-10 s vaqt oralig'ida amalga oshiriladi. Ko'pincha ikkinchi holatda, harakatlarning maksimal chastotasi 1 daqiqa davomida qayta hisoblab chiqiladi, ammo olingan qiymatlar oshib ketadi. [realimkoniyatlar](#) odam,

chunki odam birdaqiqatda maksimal tezlikni bardosh bera olmaydi. O'rtamaktabiyoshida tezlikni kuchaytirish mashqlari ortib borayotgano'rinni egallash kerak: sakrash, ko'psakrash, sakrash va tezlikdagi sakrash, yugurishda o'zgaruvchan tezlashtirish, uloqtirish. Shuningdek, uqisqamasofalarni (30 dan 60 mgacha) maksimal tezlikdagi kraniy bosib o'tishni o'z ichiga olish kerak. Kattamaktabiyoshida tezlikni

hidamliliginirivojlantirishuchunhaqiqiytezlik, tezlik-
kuchmashqlarivamashqlarmajmuasiqo'llaniladi.

Sporto'yinlarivaestafetalardanfoydalanishdavometmoqda.

Tezliknirivojlantirishuchunyugurishmasofasi 80-100
mgachaoshadi.Bolalardatezlikmashqlarimushaklarnibo'shashtirishmashqlaribilanbirlasht
irilishikerak.

Ulargamushaklarnibo'shashtirishqobiliyatigavamashqlarnibajarishgao'rgatishkerak
(masalan, itarishdankeyinyugurganda,
pastkioyoqmushaklarinibo'shashtirishgaug'uberiladi).Yoshxususiyatlariharakatlartezligi
nirivojlantirishimkoniyatlarinisezilarlidarajadachekeydi. Engqulayyosh - qizlaruchun
11-12

yosh.Boshlang'ichmaktabyoshidatezqisqamuddatliharakatlarvamahalliyharakatlarnitalab
qiladiganturlixilmashqlarqo'llaniladi. Bularqisqavauzunarqonbilanmashqlar

(kirishvachiqish), yugurishbilanestafeta,
to'pniuloqtirishvaushlashmashqlarivaboshqalar.O'rtamaktabyoshidatezliknikuchaytirish
mashqlariortibborayotgano'rinniegallashikerak: sakrash, ko'psakrash,
sakrashvatezlikdasakrash, yugurishdao'zgaruvchantezlashtirish, uloqtirish. Shuningdek,
uqisqamasofalarni (30 dan 60 mgacha)
maksimaltezlikdatakroriybosibo'tishnio'zichigaolishikerak.

Qizlardatezliknichidamliliginirivojlantirishuchunhaqiqiytezlik, tezlik-
kuchmashqlarivamashqlarmajmuasiqo'llaniladi.

Sporto'yinlarivaestafetalardanfoydalanishdavometmoqda.

Tezliknirivojlantirishuchunyugurishmasofasi 80-100
mgachaoshadi.Tezharakatlardatahqiqarshilikyokiog'irliklarnibartarafetishmushaklarnin
gsezilarliharakatlaribilanbog'liq. Shuning uchun sport amaliyotida tezlik tezlik-kuch
sifatlarining o'ziga xos shakllarida namoyon bo'ladi. 10-11 yoshli qialarb qisqa muddatli
tezlik-kuch yuklariga yaxshi toqat qiladilar.13- 14 yoshga kelib, qizlar tik turgan holda
uzunlikka sakrashda eng katta o'sishni ko'rsatadi (20%). 13-15 yoshli bolalardan farqli
o'laroq, yugurish tezligi va tana uzunligining o'sishi o'rtasida yaqin bog'liqlik yo'q: baland

bo'yli va past bo'ylilar taxminan bir xil yugurish tezligiga ega bo'lishi mumkin. Mushaklarning tezlik qisqarish xossalari ko'p jihatdan tez va sekin mushak tolalari nisbatiga bog'liq bo'lib, kuchli sport turlarining taniqli vakillarida tez mushak tolalari ulushi sportchi bo'lmaganlarga qaraganda ancha yuqori va hatto yuqori malakali sportchilarga qaraganda ancha yuqori. chidamlilikni o'rgatadiganlar. Hozirgi vaqtda mushak tolalarini tuzilishi va funkcionalligi bo'yicha ikkita turdagi mushak tolalarini ajratish odatiy holdir - "tez" (oq), ko'proq kuch va mushaklar qisqarish tezligini rivojlantirishga qodir, ammo uzoq muddatli chidamlilik ishiga moslashtirilmagan va "sekin" (qizil), sekin, lekin uzluksiz ishlaydi. Tez mushak tolalarida energiya ta'minotining anaerob jarayonlari, sekinlarida esa aerob jarayonlar ustunlik qiladi (shuning uchun ularda qon kapillyarlari sezilarli darajada yuqori, miyoglobulin miqdori yuqori va oksidlovchi fermentlarning faolligi yuqori). Mushak tolalarining tarkibi genetik jihatdan aniqlanadi, ammo chidamlilik mashqlari qizil mushak tolalari miqdorini ma'lum darajada oshiradi. Ammo sport mutaxassisligini tanlashda irsiy omil ustunlik qiladi. Masalan, sprinterlarda, jumpersda, uloqtiruvchilarda tez tolalar nisbati marafon yuguruvchilarga qaraganda sezilarli darajada yuqori. Ko'pgina tadqiqotchilar harakatlarning tezligi bir omil bilan ta'minlanmaganligini, balki insonning murakkab jismoniy sifati ekanligini aniqladilar. Tezlik qobiliyatini namoyon qilishning uchta asosiy (elementar) shakli mavjud:

- a) vosita reaksiyasining yashirin vaqti;
- b) bitta harakat tezligi (kichik tashqi qarshilik bilan);
- v) harakatlar chastotasi (temp).

Tezlik namoyon bo'lishining elementar shakllari bir-biridan nisbatan mustaqildir va bu xususiyat maktab yoshidagi qiz bolalar butun yosh rivojlanishida kuzatilishi mumkin. Biroq, bir qator tadqiqotchilar tezlikni namoyon qilishning ba'zi shakllari o'rtasidagi munosabatlar mavjudligi haqida gapirishadi. Individual harakatning bajarilish vaqti engib o'tilishi kerak bo'lgan qarshilik miqdoriga bog'liq, shuning uchun uni tezlik qobiliyatining o'ziga xos xususiyati sifatida aniqlash uchun past qarshilik bilan eng tez yagona

harakatlarni bajarish kerak. O'rganilgan barcha yoshdagi o'ng va chap qo'llarning alohida harakat tezligi ko'rsatkichlari o'rtasida sezilarli farqlar topilmaganligi aniqlandi. Harakatlarning chastotasi miya yarim korteksidagi asabiy jarayonlarning harakatchanligi bilan bog'liq bo'lib, mushaklarning kuchlanishi va bo'shashishiga olib keladi va ularning ishini muvofiqlashtiradi. Tananing turli segmentlari tomonidan bajariladigan harakatlarning maksimal tezligi ko'rsatkichlari o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlarining olingan ishonchsiz qiymatlari, harakatlarning maksimal chastotasi nafaqat asabiy jarayonlarning harakatchanligi, balki harakatchanligi bilan ham cheklanganligi bilan izohlanadi. shuningdek, mushaklarning elastikligi, bo'shashish qobiliyati, bo'g'inlardagi harakatchanlik va texnika darajasi. Shunday qilib, ko'plab tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, tezlik qobiliyatlari namoyon bo'lishining elementar shakllari bir-biridan nisbatan mustaqildir va bu xususiyatni maktab o'quvchilarining butun yosh rivojlanishida kuzatish mumkin. Jismoniy tarbiya darslari, sport seksiyalarida o'tkaziladigan mashg'ulotlar va o'qituvchi va murabbiy ko'rsatmasi bo'yicha o'quvchilarning mustaqil izlanishlari o'qituvchilarning tezkorlik qobiliyatini rivojlantirishda qaysi yosh davrlari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini bilsalar, ta'siri kuchayishiga shubha yo'q. So'zlariga ko'ra, Z.I. Kuznetsova (1975) tezlik qobiliyatlari rivojlanishining quyidagi yosh-jinsiy xususiyatlarini kuzatdi. 10-12 yoshdan boshlab yugurishda harakatlarning jadal rivojlanishi kuzatiladi. Balog'atga etishishning dastlabki bosqichlarida mushak kuchi va tezlik-kuch sifatlari eng intensiv ravishda oshadi. Qizlarning orqa va oyoq mushaklarining kuchi 9-10 yoshdan boshlab intensiv ravishda oshadi va hayz ko'rish boshlanganidan keyin deyarli to'xtaydi. Maktab o'quvchilari jismoniy tarbiyasining dolzarb muammolari orasida bolalarda asosiy vosita fazilatlarini rivojlantirish, shu jumladan harakat tezligini rivojlantirish kabi o'ziga xos muammo muhim o'rin tutadi. Yosh sportchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish muammosi ko'plab mualliflar tomonidan o'rganilgan. Bir qator mualliflar sport bilan shug'ullanmaydigan maktab o'quvchilarida jismoniy fazilatlarini rivojlantirish masalalari ishlab chiqilgan tadqiqotlar o'tkazdilar. Bir qator mualliflar

harakat qobiliyatlarini shakllantirish va bolaning harakat funksiyasini shakllantirish jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasiga bog'liqligini isbotlaydilar.

Adabiyotlar:

- 1.Gretsov G.V., Voinova S.E., Germanova A.A. "Sportning asosiy turlarini o'qitish nazariyasi va metodikasi: yengil atletika. Darslik. Vulture UMO", Akademiya, 2013 yil
- 2.Shutova M.V. "Yugur. Kitob-trener, Eksmo, 2013 yil
- 2.Tompson P.J.L. "Ta'lim nazariyasiga kirish". IAAFning yengil atletika bo'yicha rasmiy o'quv qo'llanmasi, Man, 2014 yil.
- 3.Sergienko L.P. "Sport tanlovi: nazariya va amaliyot", Sovet sporti, 2013 yil
- 4.Polishchuk V.D. "Sportchilarni tayyorlash jarayonida maxsus va etakchi mashqlardan foydalanish", Olimpiya adabiyoti, 2009 yil.
- 5.Ozolin E.S. "Sprint yugurish. Sportchilar kutubxonasi, Man, 2010 yil
- 6.Balaxnichev V.V., Zelichenko V.B. "Yugur! Sakramoq! Otish! IAAFning yengil atletika bo'yicha rasmiy o'quv qo'llanmasi, Man, 2013 yil.
- 7.Vrublevskiy E.P. "Yengil atletikaning tez-kuchli turlari bo'yicha sportchilarni tayyorlash jarayonini individuallashtirish", Sovet sporti, 2009 yil.